

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**СЎЛАК БЕЗЛАРИ РЕАКТИВ-ДИСТРОФИК КАСАЛЛИКЛАРИНИ КОМПЛЕКС
ДАВОЛАШНИНГ КЛИНИК-ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Жумаев Л.Р., Хайдарова Н.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Микулич касаллиги ҳамда Шегрен синдромига алоқадор бўлган сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари (сиалозлар) қари ва кекса ёшдагиларда кўпроқ учрайди. Мазкур патологиянинг клиник кечишининг хусусияти сўлак безлари паренхимасида дистрофик жараённинг секин ривожланиши бўлиб, у баъзида яллигланиш компоненти билан кечади. Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари яхши даволанмайди ва гипосаливация натижасида пайдо бўладиган оғиз бўшлиғидаги доимий қуруқлик туфайли касаллар учун оғриқлидир. Мазкур касалликларнинг этиологияси ҳозиргача белгиланмаган. “Микулич касаллигининг вужудга келишининг асосий сабаби сифатида нейророзэндокрин бузилишларни кўрсатиш мумкин. Шунингдек, Шегрен синдроми эса, кейинги пайтларда аутоиммун экзокринопатия сифатида изоҳланади.*

***Калит сўзлар:** сўлак безлари, Микулич, Шегрен синдроми, сиалоз*

**IMPROVEMENT OF THE EFFECT OF COMPLEX TREATMENT OF REACTIVE-
DYSTROPHIC DISEASES OF THE SALIVARY GLANDS ON CLINICAL AND FUNCTIONAL
INDICATORS**

Zhumayev L.R., Khaydarova N.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Reactive-dystrophic diseases of the salivary glands, also known as sialoses, associated with Mikulicz disease and Sjögren’s syndrome, are more commonly observed in elderly and senile individuals. A characteristic feature of the clinical course of this pathology is the slow development of a dystrophic process in the parenchyma of the salivary glands, which in some cases is accompanied by an inflammatory component. Reactive-dystrophic diseases of the salivary glands are difficult to treat and cause significant discomfort for patients due to persistent dryness in the oral cavity resulting from hyposalivation. The etiology of these diseases has not yet been definitively established. Neuroendocrine disorders may be considered one of the main causes of the development of Mikulicz disease. At the same time, Sjögren’s syndrome has recently been interpreted as an autoimmune exocrinopathy.*

***Keywords:** salivary glands, Mikulicz disease, Sjögren’s syndrome, sialosis.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕАКТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ С УЧЁТОМ ЕГО ВЛИЯНИЯ НА
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Жумаев Л.Р., Хайдарова Н.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез (сиалозы), связанные с болезнью Микулича и синдромом Шегрена, чаще встречаются у лиц пожилого и старческого возраста. Особенностью клинического течения данной патологии является медленное развитие дистрофического процесса в паренхиме слюнных желез, который в отдельных случаях сопровождается воспалительным компонентом. Реактивно-дистрофические заболевания слюнных желез плохо поддаются лечению и причиняют пациентам значительный дискомфорт вследствие постоянной сухости в полости рта, возникающей в результате гипосаливации. Этиология данных заболеваний до настоящего времени окончательно не установлена. В качестве одной из основных причин развития болезни Микулича рассматриваются нейроэндокринные нарушения. В то же время синдром Шегрена в последние годы интерпретируется как аутоиммунная экзокринопатия.*

***Ключевые слова:** слюнные железы, болезнь Микулича, синдром Шегрена, сиалоз*

e-mail: LazizZhumayev@icloud.com, haydarova.nargiza@bsmi.uz

Тадқиқотнинг долзарблиги. Дунёда, сўлак безларининг сурункали яллиғланиш ва дистрофик касалликлари барча сўлак безлари касалликларининг 30% дан ортиғини ташкил этади. Бу ўз навбатида организмда юзага келадиган кўплаб патологик жараёнларни акс эттиради, соматик касалликлар фонида сурункали сиалоденит, паротит ёки пастки жағ ости безлари сиалоденозининг ривожланиши сифатида намоён бўлади. Сиалоденитнинг турли шакллари билан касалланиш кулок олди сўлак беzi яллиғланиш жараёнининг (85-96%) ташкил этади. Маълумки, сўлак безлари инсон организми фаолиятида иштирок этади ва унинг тузилмалари билан чамбарчас боғлиқ, улар организмдаги гомеостазни тартибга солишга таъсир қилувчи бир қатор биологик фаол моддаларни ишлаб чиқаради. Ўткир ва сурункали сиалоденитлар билан оғриган беморлар 42% дан 54,4% гача учраб, сиалоденит 6-12,2% сўлак безининг ўсмасиз патологиясини ташкил қилади. Ушбу маълумотларни ҳисобга олган ҳолда, сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари ташҳиси, давоси ва профилактикасини такомиллаштириш ўз долзарблигини ҳамон йўқотмагани маълум бўлади.

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларини даволаш анча мураккаб муаммо ҳисобланади ва нафақат жарроҳлик, балки терапевтик комплекс ёндашувни талаб этади. Операцион аралашув кўпинча таравматик омил туфайли, реактив-дистрофик жараённи янада кучайтириши мумкин.

Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларини даволаш пайтида этиологияни, безда конкрементларнинг борлиги ва унинг функционал фаоллигини инобатга олиш муҳимдир.

Тадқиқотнинг мақсади Сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини комплекс даволашнинг клиник-функционал кўрсаткичларига таъсирини такомиллаштиришдан иборат бўлган.

Тадқиқотнинг объекти сифатида 2025-2026 йиллар давомида Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг юз-жағ жарроҳлиги бўлимида даволанган 18-75 ёшли 57 нафар сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари билан касалланган беморлар таҳлил қилинган, назорат гуруҳини 8 нафар соғлом одамлар ташкил этган.

Материал ва усуллар. Ушбу тадқиқот иши сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари билан оғриган беморларда комплекс даволашнинг клиник ва функционал самарадорлигини баҳолаш мақсадида олиб борилди.

Тадқиқот 2025-2026 йиллар йиллар Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг юз-жағ жарроҳлиги бўлимида даволанган 18-75 ёшли 57 нафар сўлак безлари реактив-дистрофик касалликлари билан касалланган беморлар таҳлил қилинган, назорат гуруҳини 8 нафар соғлом одамлар ташкил этган.

Барча беморлар тасодифий танлаш усули асосида икки гуруҳга ажратилди:

- Асосий гуруҳ – 57 нафар бемор, уларга комплекс даволаш усули қўлланилди;
- Назорат гуруҳи – 8 нафар бемор, уларга стандарт даволаш усули қўлланилди.

Тадқиқотга киритиш мезонлари куйидагилардан иборат бўлди:

- сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари клиник ташҳисининг мавжудлиги;
- беморнинг тадқиқотда иштирок этишга розилиги;
- беморнинг умумий ҳолатининг қониқарли бўлиши.

Барча беморларда умумий клиник текширув ўтказилди. Бунда беморларнинг шикоятлари, касаллик анамнези ва ҳаёт анамнези ўрганилди. Маҳаллий кўрик жараёнида сўлак безларининг жойлашуви, ўлчами, консистенцияси, оғриқлилиги ва секрет ажралиши баҳоланди. Шунингдек, оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг ҳолати ва оғиз қуриши белгилари аниқланди.

Сўлак безларининг функционал ҳолатини баҳолаш мақсадида сиалометрия усули қўлланилди. Бунда аралаш сўлак эрталаб, оч қоринга, стандарт шароитда йиғилди. Сўлак 5 дақиқа давомида стерил градуирланган пробиркага йиғилди ва унинг ҳажми мл да ўлчанди.

Олинган натижалар даволашдан олдин ва даволашдан кейин таққосланди. Сўлак ажралиши кўрсаткичлари безларнинг функционал ҳолатини баҳолаш мезони сифатида қабул қилинди.

Сўлак безларининг ҳолатини баҳолаш мақсадида ультратовуш текшируви (УТТ) қўлланилди. Бунда безларнинг ўлчами, контурлари, структураси ва экзогенлиги баҳоланди. Ушбу усул без тўқимасидаги реактив ва дистрофик ўзгаришларни аниқлаш имконини берди.

Хулоса ва натижалар. Тадқиқотда иштирок этган 65 нафар беморда сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларига хос клиник белгилар аниқланди. Беморларнинг асосий қисми оғиз қуриши (ксеростомия), оғиз бўшлиғида ноқулайлик ҳисси, сўлак ажралиши камайиши ва айрим ҳолларда безлар соҳасида оғриқ ва дискомфортга шикоят қилди.

Объектив текширувда сўлак безлари секретор функциясининг пасайганлиги, оғиз шиллик қаватининг қуриши ва сўлак микдорининг камайиши кузатилди.

Сиалометрия натижаларига кўра, тадқиқот бошида барча беморларда сўлак ажралиши кўрсаткичлари физиологик меъёрга нисбатан пасайганлиги аниқланди. Бу ҳолат сўлак безларида функционал бузилишлар мавжудлигини тасдиқлади.

Асосий гуруҳ беморларида комплекс даволаш усули қўлланилди, у қуйидагиларни ўз ичига олди:

- медикаментоз терапия;
- физиотерапевтик муолажалар;
- маҳаллий даволаш усуллари.

Назорат гуруҳида эса стандарт даволаш усули қўлланилди.

Даволаш самарадорлиги клиник белгилари, сўлак ажралиши кўрсаткичлари ва беморларнинг субъектив ҳолатлари асосида баҳоланди.

Комплекс даволаш қўлланилган асосий гуруҳ (57 нафар бемор)да даволаш курсидан кейин клиник ҳолатнинг сезиларли даражада яхшиланиши кузатилди. Хусусан:

- оғиз қуриши ҳисси камайди;
- оғиз бўшлиғи шиллик қаватининг намлиги яхшиланди;
- безлар соҳасидаги ноқулайлик ва оғрик камайди;
- сўлак ажралиши миқдори ошди.

Сиалометрия натижалари асосий гуруҳда сўлак ажралиши кўрсаткичларининг ишончли даражада ошганлигини кўрсатди, бу эса сўлак безларининг функционал фаолияти тикланаётганлигини тасдиқлайди.

Назорат гуруҳи (8 нафар бемор)да ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди, аммо улар асосий гуруҳга нисбатан камроқ даражада ифодаланган бўлди.

Ультратовуш текшируви натижаларига кўра, комплекс даволашдан кейин безлар структурасининг яхшиланиши, тўқима эхогенлигининг нормаллашуви ва патологик ўзгаришларнинг камайиши қайд этилди.

Шундай қилиб, комплекс даволаш усули сўлак безларининг функционал ҳолатини тиклашда ва клиник белгилари камайишида юқори самарадорликни кўрсатди.

Хулоса. Сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликлари беморларда асосан оғиз қуриши, сўлак ажралиши камайиши ва безлар функционал фаолиятининг пасайиши билан намоён бўлади.

Сиалометрия натижалари сўлак безлари секретор функциясининг пасайганлигини кўрсатди ва ушбу усул функционал ҳолатни баҳолашнинг ишончли мезони ҳисобланади.

Комплекс даволаш қўлланилган асосий гуруҳ беморларида клиник ҳолатнинг сезиларли яхшиланиши ва сўлак ажралиши кўрсаткичларининг ошиши кузатилди.

Комплекс терапия сўлак безларининг функционал фаолиятини тиклашда стандарт даволаш усулига нисбатан юқори самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

Комплекс даволаш усули сўлак безларининг реактив-дистрофик касалликларини даволашда самарали усул ҳисобланади ва уни клиник амалиётда кенг қўллаш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Афанасьев В.В., Зайратьянц О.В., Гитихмаев Ю.М., Ордашев Х.А. Морфологические особенности воспалительных и реактивно-дистрофических поражений малых слюнных желёз у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта //Российский стоматологический журнал. 2018. 22 (2). -С. 79 – 82.
2. 11. Афанасьев В.В., Зорян Е.В., Красникова Т.В. Опыт применения антигомотоксической терапии у больных с хроническими неспецифическими сиаладенитами и сиаладенозами //Российский стоматологический журнал. №1, 2012. -С. 22 -24.
3. 12. Афанасьев В.В., Васильев А.Ю., Смысленова М.В., Шориков А.Ю., Красникова Т.В. Оценка эффективности лечения больных с неопухоловой патологией слюнных желез после использования препарата «Траумель С» с помощью ультразвукового исследования высокого разрешения //Российский стоматологический журнал, №3, 2012. -С. 18 -19.
4. 13. Афанасьев В.В., Зайратьянц О.В., Гитихмаев Ю.М., Абдусаламов А.О., Ордашев Х.А. Результаты морфологического исследования малых слюнных желез у больных с различной патологией сердечно-сосудистой системы //Российский стоматологический журнал, №1, 2015. -Стр. 31 – 34.
5. 14. Афанасьев В.В., Калинин С.Ю., Винокурова О.Ю., Ордашев Х.А., Дамадаев М.М. Состояние слюнных желез у больных гипогонадизмом. Российский стоматологический журнал. 2017; 21(3). -С. 137 – 140.
6. 15. Афанасьев В.В., Винокурова О.Ю., Ордашев Х.А., Абдусаламов А.О., Гитихмаев

Ю.М. Анализ заболеваний слюнных желез по данным клиники хирургической стоматологии челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн г. Москвы //Российский стоматологический журнал, №3, 2015. -С. 27 – 29.

7. 16. Афанасьев В.В. Слюнные железы болезни и травмы //Руководство для врачей. Москва. Издательская группа «ГЭОТАР - Медиа». 2012.-С.89-91.

8. 17. Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р., Курбанов С.М. Хирургическое лечение заболеваний и повреждений слюнных желез с основами сиалэндоскопии //Атлас. – Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2020.-С.45-48.

9. 18. Афанасьев В.В., Абдусаламов М.Р. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз: атлас - М: ГЭОТАР-Медиа, 2016.-С.567.

10.19. Афанасьев В.В., Хубутия Б.Н., Винокурова О.Ю., Денисова Е.И. Структура заболеваемости СЖ по данным Всероссийского центра по изучению заболеваний СЖ на базе клиники хирургической стоматологии Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн Департамента здравоохранения г. Москвы //Российский стоматологический журнал, №6, 2012. Стр. 36 – 37.

11. Жумаев Л.Р. Совершенствование диагностики и лечения воспалительных

заболеваний слюнных желез: автореферат диссертации кандидата медицинских наук: - Ташкент. 2012.

12.56. Жумаев Л.Р., Азимов М.И., Иноятов А.Ш. Распространенность заболеваний слюнных желез // Стоматология. – Ташкент, 2009. - №1-2. – С.56-58.

13.57. Жумаев Л.Р., Иноятов А.Ш., Рахимов З.К., Хамидов Б.Р. Применение Бакстимса в комплексном лечении воспалительных заболеваний слюнных желез // Stomatologiya. –Ташкент, 2011. - №1-2. - С. 50-53.

14.58. Жумаев Л.Р., Азимов М.И. Влияние системной энзимотерапии на липолитическую и гидролитическую активность крови и слюны при воспалительных заболеваниях слюнных желез // Stomatologiya. – Ташкент, 2011. - №3-4. - С. 34-37.

15.59. Жумаев Л.Р. Оценка эндотоксемии и активности лизосомальных ферментов полиморфно-ядерных нейтрофилов при воспалительных заболеваниях слюнных желез // Вестник Уральской медицинской академической науки. – Екатеринбург, 2011. - №3. - С. 88-90.

16.60. Жумаев Л.Р., Жумаев Т.Р. Бакстимс в комплексном лечении больных воспалительным заболеванием слюнных желез // Проблемы биологии и медицины. – Самарканд. 2011. - №3. – С. 54-55.

Иқтибос учун: Жумаев Л.Р., Хайдарова Н.М. Сўлак безлари реактив-дистрофик касалликларини комплекс даволашнинг клиник-функционал кўрсаткичларига таъсирини такомиллаштириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 1082–1085. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20401641>